

ЭРТАНГИ МУДДАТЛАРДА ОҚБОШ КАРАМНИНГ МАҚБУЛ ЭКИШ МУДДАТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Жадигерова Миързагул Сарсенбаевна

**Таянч докторант, Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институту**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10597033>

Аннотация: мақолада оқбош карамнинг мақбул экиш муддатларини ўрганиш мақсадида хорижий давлатларда амалга оширилган тадқиқот натижалари чуқур илмий таҳлил қилинган ҳолда келтирилган.

Калит сўзлар: оқбош карам, экиш муддатлари, тезпишар, ўртапишар ва кечпишар навлар.

Ҳар бир экинни етиштиришда, аввало, навнинг эртапишар ёки кечпишарлиги, унинг характеристикасини ўрганиб, қайси иқлим шароитда, қандай схемада ва қайси муддатларда экиб етиштиришни илмий асосланган ҳолда қўллаш талаб этилади. Навларни турли муддатларда экиш учун тавсия қилинишининг сабаби, кечпишар ёки ўртапишар навларни эртаги муддатда экилса, уларнинг ҳосили етилиши ёзнинг иссиқ даврига тўғри келиб ҳосилдорлик кескин пасаяди ҳамда майдонда такрорий экинларни экиш имконияти бўлмай қолади. Эртапишар навлар кечки ёки ўртаги муддатларда экилса, уларнинг биологик хусусиятларига тўғри келмайди.

Франциянинг Сабзавотчилик бўйича “Zwaan-Pannevis” маслаҳат фирмаси –1983 йилда оқбош карамни “Квисто” дурагайини турли экиш схемаларида экиб қуйидагиларни маълум қилади: кўчат 6 майда 60х40 см, 18 майда 60х30 см, 60х40 ва 60х60 см, 8 июнда 60х40 см, 22 июнда 60х40 см, 15 июлда 60х40 см ва 60х50 см схемада экилган. Эрта муддатда (6 май) экилган вариантда 81–94 кундан сўнг ҳосилдорлик 538–683 ц/га. ни ташкил қилган, деб ёзади W.Ott [1].

Тула области “Приупский” хўжалигида карам ҳосилини конвейер усулида етиштиришни таҳлил қилинганда: тезпишар, ўртапишар ва кечпишар навлари кўчатларини 20 апрелдан 6 майгача экилганда, карамбошлари етилиши даври эртапишар “Июньская–3200”, “Номер первый Грибовский–147”, “Золотой” навларида мос равишда 20 июнь, 10 июль ва 20 июль; ўртапишар “Слава–1305” навида 1 август ва кечпишар “Амагер–611” навида эса – 5 октябрда ташкил қилган И.Ф. Чучуров [2].

Н.Н. Хороших, Н.И. Тихоновнинг [3] маълум қилишича оқбош карамнинг “Белорусская–455” навини 4 муддатда (24–31 майда, 6–12 июнда) экиб етиштирилганда 24 май муддатини энг қулай муддат ҳисоблаган. Июнь ойида экилган карам май ойида экилганга нисбатан ҳосилдорлиги 277,4 ц/га. дан 162,6 ц/га. гача камайган.

И.Е. Китаеванинг [4] хабар беришича, аҳолини кеч куз муддатгача карамнинг янги ҳосили билан таъминлаш учун тезпишар “Июньская” нави апрель ойида экилса, биринчи ҳосили 15–20 июнда етилади. “Номер первый Грибовский–147” нави ҳосили июль ойининг боши-август ўрталаригача, “Стахановка–1513” нави ҳосили август охири-сентябрь бошларида пишиб етилади.

Б.Н. Крутских [5] карамдан юқори ҳосил олишда экиш муддати муҳим аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаган. Карамнинг кечпишар “Зимовка–1474” ва “Харьковская зимняя” навларини май ойининг 1-декадасида, “Амагер–611”, “Московская поздняя”

типидагиларни май ойининг 2-ярмида, ўртаги кечки ва кечпишарларини май ойининг 3-декадасида экишни тавсия этади.

Ш. Бексеев [6] Россиянинг жанубий районларида ва Марказий Осиё давлатларида карамнинг эртапишар навлари қишдан олдин октябрнинг ўрталарида совуқ кунлар бошланишидан олдин экилади. Кечпишар навлар эса ёзнинг 2-ярмида – июль ойида экилиб етиштирилади.

XX асрнинг бошларида Россияда 18 май карам куни ҳисобланган. Шу муддат пайшанбага тўғри келса, ундан ҳам яхши ҳисобланган. Деҳқонлар пайшанба куни экилган карамга қуртлар зарар келтирмайди деб ҳисоблаган. 7 июнь – Иванов куни кечпишар навларнинг асосий қисми экилган, деб ёзади [7].

О. Ганичкина, А. Ганичкинлар [8] Россия шароитида оқбош карам навларини экиш учун қуйидаги муддатларда: эртапишар навлар 25 апрелдан 5 майгача; кечпишар навларни 10 апрелдан 20 майгача, охириги экиш муддат 1-июнда экишни тавсия этган. Қўчатларни булутли кунларда эрталабдан; қуёшли кунларда эса куннинг 2-ярмида экишни тавсия қилган.

Н.В. Белов [9] Белоруссия шароитида оқбош карамнинг қуйидаги экиш муддатларини баён қилган: эртапишар навлар апрель ойида ва майнинг бошларида; ўртапишарлар май ойининг биринчи ярми ва кечки навлар июн ойи бошигача, ўртаги кечкилар июн ойи ўрталаригача экилади.

Россиянинг қора тупроқ бўлмаган минтақаларида Ю.Н. Кораблев, Н.С. Циганоклар [10] оқбош карамни пишиши бўйича 7 та гуруҳга ажратиб, уларни қуйидаги экиш муддатларини белгилаган: жуда эртаги 25–30.04–01.07; эртаги – 25–30.04 – 30.05; ўртапишар – 18.06–25.06; ўртаги кечки – 06.06–0.06; кечпишар – 15–17.05 ва жуда кечпишар – 29.04 – 05.05.

А.С. Корнилов [11] Россия Сабзавотчилик илмий-тадқиқот институтида карамни экиш муддатларини навлари билан боғлаган ҳолда тадқиқодлар ўтказиб қуйидагиларни баён қилган: ўртапишар “Надежда” навидан энг юқори ҳосил май ойининг 3-декадасида экилганда; кечпишар “Амагер–611” навида эса майнинг 1 ва 2-декадаларида экилганда олинган.

Доғистон Республикаси Дербент районида Д.А. Абдурашидов [12] оқбош карамни уруғи билан бевосита далага 7 та муддатда экиб уруғ ҳосилдорлиги ва сифатини ўрганган. Экиш муддати 5 июндан бошланиб ҳар 10 кунда 5-августгача давом этганда энг юқори ҳосилдорлик 25-июндан 15-июлгача экилган муддатларда кузатилган.

Н.Ф. Иванюк [13] Тюмен области Тюмен районида жойлашган “Астра” номли илмий-ишлаб чиқариш марказида карам қўчатларини 10 май назорат, 20 май, 30 май ва 10 июнь муддатларида экиб, унинг ҳосилдорлигига таъсирини ўрганган. 40 кунлик қўчатлар 4 та муддатда экилганда карамнинг ҳосилдорлиги 1-муддатдан охиригача турғун камайиб (51,6%) борган ва гектаридан 77,6 тоннадан то 51,2 тоннагача ҳосил берган.

А.С.Болотских [14] маълумотларига кўра, Украина тупроқ-иқлим шароитида ҳамда карам пишиш муддатларига кўра қуйидаги ойларда экилади: Закарпатияда эртапишар карам 10–20 мартда, ўрмон-чўл минтақасида – 20 март-10 апрель, тоғолди ҳудудларида – 1–20 апрель; ўртапишар навлар ўрмон-чўл минтақасида – 1–10 май; чўлда 15–20 апрель; Полесьеда – 15 май; ўртаги кечки ва кечпишар навлар ўрмон-чўл тупроқларида

– 25 май–5 июнь; Прикарпат қисмида – 5–10 июнь; чўл минтақасида – 10–20 июнь; Қиримда – 1–10 июл.

Республикамизда эртаги карам кўчатларини очиқ майдонларга экиш марказий минтақада жойлашган вилоятларда об-ҳаво шароитига кўра, февраль ойининг 2-декасидан 20 мартгача, жанубий вилоятларда ушбу муддатдан 15–18 кун олдин, шимолий минтақаларда эса 18–20 кун кейин амалга оширилади. Ўртаги карам жанубий минтақаларда 10–20 май, марказий минтақа 15 апрелдан 1 майгача ва шимолий минтақаларда эса 1–15 апрелда экиш тавсия этилади [15].

Оқбош карам кўчатлари 6–7 тадан чинбарг чиқарганда эрта муддатда февраль ойида ва кечки муддатда июнь ойида кўчатлар СКН-6 ва СКН-6А машиналари ёрдамида экилади [16].

Бир қанча олимларимиз республикамиз шароитида Эртапишар, ўртапишар, кечпишар навларни экиш муддатларини минтақалар бўйича: жанубий вилоятларда 10–12 февраль, 10–12 май, 1–15 август; марказий минтақада жойлашган вилоятларда 25 февраль–10 март; 15 апрель–1 май; 15 июнь–1 июль; шимолий ҳудудларда 15–30 март, 1–15 апрель ва 25 майдан 5 июнгача экилади. Бунда кўчатлар 6–7 та баргли бўлиши керак [16].

Эртаги карам кўчати Самарқанд, Тошкент ва Фарғона водийси вилоятларида баҳорнинг келишига қараб 25 февралдан 15 мартгача, ўртаги карам далага бевосита уруғи билан 1–10 апрелда, кўчати билан май ойида, кечки карам кўчати 25 июндан 25 июлгача экилади [17].

References:

1. Ott W. Продуктивность белокочанной капусты в зависимости от продолжительности периода и схемы посадки (ФРГ). // Ж.: Картофель овощные и бахчевые культуры. – Москва, 1985. – № 3. – С. 38-41.
2. Чучуров И.Ф. Внедряем индустриальную технологию // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 1985. – № 6. – С. 16.
3. Хороших Н.Н., Тихонов Н.И. Рекомендации. «Капуста белокочанная». – Москва: Агропромиздат, 1988. – С. 6-14.
4. Китаева И.Е. Конвейер белокочанной капусты // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 1976. – № 5. – С. 11.
5. Крутских Б.Н. Механизованная технология возделывания и уборки // Картофель и овощи. – Москва, 1985. – № 6. – С. 13.
6. Бексеев Ш. Капустные овощные культуры. Овощные культуры мира / Энциклопедия огородничества. – Санкт-Петербург: Диля, 1998. – С. 181–184.
7. Тимофеева С.Ф. Капустные из всех овощей – первая / Энциклопедия огородничества. – М.: Аст-Пресс, 1999. – С. 55–61.
8. Ганичкина О., Ганичкин А. Капуста белокочанная. / Моим огородникам. – М.: ЭКСМО, 2005. – С. 130–137.
9. Белов Н.В. Белокочанная капуста / 10000 советов огороднику. – Минск:

Современный литератор, 2003. – С. 81–83.

10. Кораблев Ю.Н., Циганок Н.С. Когда высаживать рассаду капусты? // Ж.: Картофель и овощи. – Москва, 2002. – № 1. – С. 17.

11. Корнилов А.С. Технология безрассадной культуры капусты вариант условиях юга Дальнего Востока. // Труды “Совершенствование технологии возделывания овощей”. – Москва, 1988. – С. 62-63.

12. Абдурашидов Д.А. Влияние сроков посева на урожайность и качество семян капусты белокачанной. // Труды “Совершенствование технологий возделывания овощей”. – Москва, 1988. – С. 223-226.

13. Иванюк Н.Ф. Способы выращивания, возраст и сроки высадки рассады капусты в Сибири // Картофель и овощи. – Москва, 2007. – № 3. – С. 17.

14. Болотских А.С. Сорты и гибриды. // «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы». I Международная научно-практическая конференция (4–6 августа 2008 года). – Москва, 2008. – Т. 1. – С. 131–134.

15. Зуев В.И., Умаров А., Кадырходжаев А.К. Капуста. / Интенсивная технология возделывания овоще-бахчевых культур и картофеля (учебное пособие). – Т.: Меҳнат, 1987. – С. 130-136.

16. Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х., Добруцкая Е.Г., Турдикулов Б.Т., Бахрамов Б.Б., Хасанов А.Р., Наджиев Ж.Н., Кучкаров А.М. Белокачанная капуста. / Овощные и бахчевые культуры вариант Узбекистане. – Москва, 2001. – С. 130-135.

17. Каримов А.К. Оддий карам. / Сабзавот ва полиз экинлари агротехникаси. – Т.: Ўзбекистон, 1985. – 127-146 б.